

Taller

Mujeres, memoria

y espacio público

Herramientas digitales para la enseñanza

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES

SESIÓN 2

La historia de las mujeres y la memoria histórica

Objetivos

Por qué las mujeres han quedado fuera del relato histórico nacional.

Cómo entender ese vacío desde una perspectiva de género.

Cómo llevar estas reflexiones al aula.

**¿Qué personajes
reconocemos en
el espacio
público?**

Hasta ahora hemos visto que muchas veces las mujeres no aparecen en el centro del relato histórico.

¿Por qué ocurre esto?

Invisibilidad histórica

**INVISIBILIDAD EN EL
ESPACIO PÚBLICO**

Lo doméstico no fue considerado “histórico”.

**PROBLEMAS DE
FUENTES**

Muchas mujeres no dejaron archivos escritos o estos no se conservaron.

SESGO DEL RELATO

La historia fue escrita desde posiciones de poder que tomaron lo masculino como medida universal.

Excepcionalidad vs. Estructura

*Las mujeres que
suelen ser
reconocidas en la
historia*

Heroínas

Santas

**Si solo enseñamos mujeres extraordinarias,
reforzamos que lo masculino es lo estructural y lo
femenino lo excepcional.**

**Quedando por fuera y
minimizados aspectos
ligados al ámbito femenino.**

Pascuala Rosado

Rosita Ríos

Género como herramienta analítica

Joan Scott define el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en las diferencias percibidas entre los sexos, y como una forma primaria de significar las relaciones de poder.

El cuidado como categoría histórica

Ampliar la noción de acontecimiento

redes comunitarias

economías domésticas

reproducción social

¿Cómo opera el canon histórico?

¿Qué acciones se consideran “históricas”?

¿Qué experiencias quedan fuera?

PAUSA

Actividad

- a) Proceso histórico
- b) ¿Aparecen mujeres? (Sí/No)
- c) ¿En qué rol?
- d) ¿Qué valores femeninos se resaltan?

La memoria como puente

LA CIUDAD
no es neutra

¡Gracias!

Nos encontramos en la
siguiente sesión

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
**CIENCIAS
SOCIALES**